

Avaliação de Filmes Nanoestruturados de Fibras de Bambu e de Bagaço de Cana com Relação à Filmes de Eucalipto

SILVA, Amanda Jheniffer¹; CARVALHO, Adeilson¹ ; OLIVEIRA, Bárbara Maria R. Guimarães¹; NOVA, Guilherme P. Casa²; DIAS, Marali Vilela¹; MENDES, Lourival Marin³; JUNIOR, José Benedito Guimarães¹

¹ Universidade Federal de Lavras (UFLA)

² Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)

³ Universidade Federal do Paraná (UFPR)

✉ amanda.silva37@estudante.ufla.br

Resumo

Levando em consideração a alta demanda da celulose do eucalipto nas indústrias como materiais nanoestruturados, têm-se procurado por alternativas com propriedades similares para complementar e substituir a celulose de eucalipto nos processos produtivos. O objetivo deste trabalho foi avaliar as características físicas e mecânicas dos filmes nanoestruturados de diferentes materiais nanocelulósicos como fibra de bambu e bagaço de cana para compará-los ao eucalipto tradicionalmente utilizado pela indústria. Para isto, as fibras de bambu, de bagaço de cana e de eucalipto passaram por tratamento alcalino visando a retirada da lignina para posterior formação das nanofibrilas de celulose. Em seguida, o material foi submetido a desfibrilação mecânica por meio do equipamento *grinder*. Foi feita a determinação do teor de sólidos e a produção de filmes segundo o método *casting*. Foram avaliadas as propriedades físicas como a: umidade, espessura, gramatura, densidade aparente, porosidade, ângulo de contato e a molhabilidade e, propriedades mecânicas como a resistência à tração. Após a avaliação das propriedades físicas dos filmes, verificou-se menor umidade para os filmes do bagaço de cana (6,26%), maior densidade relativa para os filmes de eucalipto (1,043 g/cm³) e uma porosidade significativamente superior nos filmes de bambu (49,49%), dentre outras propriedades físicas analisadas. Este estudo mostra que, para aplicações que procuram por desempenho mecânico e estabilidade o recomendável dentre estes materiais, seria o eucalipto. Já para aplicações que procurem por absorção e leveza, recomenda-se o uso da cana-de-açúcar e do bambu.

Palavras-chave: biopolímeros, nanoestruturados, bambu, bagaço de cana.

1 Introdução

A celulose tem sido um biopolímero muito estudado e utilizado no desenvolvimento de filmes nanoestruturados devida a possibilidade de suas diversas fontes de materiais lignocelulósicos além de suas características como elevada área superficial, ótima capacidade de formar redes estruturais através das ligações de hidrogênio e elevada razão de aspecto, pois tais características agregam desempenho mecânico superiores aos demais materiais além de uma baixa densidade e biodegradabilidade já que é um produto de origem renovável [19], [26].

Contudo, as características e vantagens dos filmes nanoestruturados dependem da matéria-prima utilizada, uma vez que, cada uma destas carrega uma identidade única como o grau de cristalinidade, teor de celulose, hemicelulose e lignina, morfologia das fibras e a estrutura da parede celular [7]. Estes parâmetros únicos de cada material interferem diretamente nas propriedades físicas, como densidade aparente, porosidade, resistência mecânica e espessura, como se cita a cana-de-açúcar e o bambu que se mostram mais semelhantes em sua composição química e organização fibrosa, diferente do eucalipto [6], [31].

Tais diferenças podem acarretar em desempenhos estruturais diferenciados dos filmes em decorrência da porosidade e densidade aparente de cada um pelas características de cada material, onde a relação com o desempenho mecânico é direta pela presença de espaços vazios e pela compactação da rede estrutural, sendo assim necessário o conhecimento das propriedades físicas e mecânicas para compreender o potencial de aplicação de cada um [8], [22].

Diante deste contexto, o seguinte trabalho tem como objetivo principal avaliar as características físicas e mecânicas de materiais lignocelulósicos a fim de estudar os filmes nanoestruturados formados a partir do bagaço de cana-de-açúcar, da fibra de bambu e do eucalipto, com intenção de definir sua aplicabilidade e desempenho tecnológico.

2 Metodologia

2.1 Matérias-Primas

O bagaço de cana-de-açúcar, o bambu e o eucalipto foram coletados na Universidade Federal de Lavras, localizada a 21°14' S de latitude, 45°00' W de longitude e aproximadamente 900 m de altitude. O eucalipto empregado no estudo apresentava nove anos de idade no momento da coleta. Após o corte, o eucalipto foi seccionado e, assim como o bagaço de cana-de-açúcar e o bambu, foi submetido à fragmentação, sendo convertido em partículas de dimensões reduzidas para posterior preparo das matérias-primas.

2.2 Preparo das Matérias-Primas

Para dar início ao preparo das amostras, primeiramente as amostras de bambu, de bagaço de cana como também de eucalipto trituradas por meio do moinho de martelo e submetidas à secagem em estufa por 24h a 60°C. Após a secagem, iniciou-se a trituração do bambu e do bagaço

de cana-de-açúcar em moinho de martelos, sendo este alimentado de forma contínua até obter partículas pequenas. Após isto, foi feita a peneiração passando por peneiras com granulometria de 40 mesh (abertura 0,425 mm) e de 60 mesh (abertura 0,25 mm) sendo utilizado para o tratamento químico a porção retida na peneira de 60 mesh.

2.3 Tratamento Químico

Para fazer o tratamento químico alcalino, seguiu-se a metodologia descrita por Pereira et al. (2010) com adaptações. Foram utilizados 5g de bambu e de cana-de-açúcar e eucalipto para cada 100 ml de solução de NaOH a 5% (m/v) em uma temperatura de 80°C sob agitação de 1500 rpm ao decorrer de 2h para garantir a retirada da lignina. Feito isto, foi feita uma lavagem abundante com água para retirada do reagente utilizado até obter pH aproximado de 7. O material foi seco com filtragem à vácuo e colocados em estufa com circulação de ar à 50°C durante 24h para possibilitar a geração de nanofibrilas pelo tratamento físico.

2.4 Geração de Nanofibrilas

Para possibilitar a geração de nanofibrilas, após o tratamento químico as amostras foram submetidas à um tratamento físico com desfibrilador mecânico - *grinder*. O material seco da etapa anterior foi disperso em água destilada a 2% de massa seca. A solução foi agitada a 1500 rpm por 24 horas para entumescimento das fibras e facilitar a posterior geração das nanofibrilas de celulose. Após esta etapa esse material foi submetido ao cisalhamento mecânico utilizando um desfibrilador mecânico modelo Super Masscoloider (Masuko®) com abertura dos discos em 0,01 mm e 1600 rpm. Foram realizadas 5 passagens pelo moinho (formação de gel). Não houve geração de resíduos.

2.5 Determinação do Teor de Sólidos

A metodologia baseou-se no manual da Embrapa modificado (Paulo et al., 2010). Os materiais foram pesadas em uma balança analítica contendo 1 g num vidro de relógio em triplicata de cada material e deixadas 24 h numa estufa a 100°C. Ao final deste período, o material foi pesado para se obter a relação do teor de segundo a Equação 1.

$$T_s = \frac{M_s}{M_u} * 100 \quad (1)$$

Onde Ts corresponde ao teor de sólidos (%), Ms corresponde à massa seca (g) e Mu corresponde à massa úmida (g).

2.6 Formação de Filmes

Para formação de filmes, foi necessário igualar os sólidos dissolvidos das amostras, visto que, o teor de sólidos calculados não eram iguais. Para isto, utilizou-se a Equação 2.

$$C_1 * V_1 = C_2 * V_2 \quad (2)$$

Onde C1 corresponde à concentração do material (% m/m), V1 o volume de 100 ml, C2 o valor do teor de sólidos escolhido como base (% m/m) e V2 o volume a ser encontrado para a diluição do material (ml).

Após os cálculos, montou-se as soluções diluindo a suspensão com base no menor teor de sólidos encontrado e fez-se a formação de filmes. Foi utilizado o método casting com 50 ml em cada placa de vidro de 15,1 cm, contabilizando 5 filmes de cada material. Os filmes foram deixados na câmara climatizada para secagem (aproximados 25°C e 70% UR). Os filmes, após secos, foram marcados à caneta para possibilitar os cortes de amostras para as análises das propriedades físicas. A Figura 1 ilustra os filmes formados de cada material.

Figura 1 – Filmes a) bambu, b) bagaço de cana-de-açúcar e c) eucalipto. Fonte: Dos Autores (2026).

3 Caracterização dos filmes

Foram feitas caracterizações físicas e mecânicas nos filmes produzidos para ambas as amostras.

3.1 Propriedades Físicas

3.1.1 Umidade

Para possibilitar a determinação da umidade dos filmes produzidos, foram utilizados os procedimentos da Norma T412 - OM02 fazendo a pesagem dos filmes em balança analítica.

3.1.2 Gramatura

Avaliou-se a gramatura de todos os filmes pela pesagem do papel na balança analítica e, fez-se também, a medição da área cortada com paquímetro para promover o cálculo da gramatura seguindo a norma TAPPI - 2019 pela Equação 3.

$$G = \frac{Mu}{A} \quad (3)$$

Em que G é a gramatura (g/m²), Mu é a massa úmida do material (g) e A é a área do filme (m²), dada pela fórmula da área do círculo.

3.1.3 Espessura

A avaliação da espessura foi feita pela medição de quatro pontos laterais e um central em cada filme com micrômetro digital de ponta esférica Etto (0,001 mm) seguindo as normas TAPPI - 2015.

3.1.4 Densidade Aparente

O cálculo da densidade aparente pode ser feito pela Equação 4.

$$DA = \frac{Mu}{V} \quad (4)$$

Onde DA é a densidade aparente (g/cm³), M é a massa úmida do material medida após a formação do filme (g) e V é o volume do círculo utilizando a altura do filme como o valor médio das espessuras (cm³).

3.1.5 Porosidade

A porosidade é obtida através de valores indiretos pela relação da densidade aparente com a densidade do material. A Equação 5 mostra esta relação.

$$\phi = 1 - \frac{\rho_f}{\rho_c} \quad (5)$$

Em que ϕ corresponde à porosidade (%), ρ_f é a densidade aparente dos filmes (g/cm³) e ρ_c é a densidade da celulose de, aproximadamente, 1,54 g/cm³.

3.1.6 Ângulo de Contato e Molhabilidade

A visualização da hidrofobicidade do material e da permeabilidade pode ser feita pelo ângulo de contato e molhabilidade, respectivamente. O equipamento utilizado foi o Drop Shape Analyzer (Krüss, DSA25, Hamburgo, Alemanha) e o software Advance versão 1.4.1.2. As amostras foram montadas com 1,50 x 5,00 cm de dimensões sendo montadas triplicatas de cada filme totalizando 15 amostras de cada material. As medições para cálculo do ângulo de contato foram feitas a partir do ângulo medido após 1 segundo do cair da gota. Para o cálculo molhabilidade, usou-se os valores após o caimento da gota de água em 4 e 55 segundos de acordo com a norma ASTM – 2013 utilizando-se da Equação 6.

$$W = \frac{(A-a)}{55} \quad (6)$$

Onde W corresponde à molhabilidade (°/s), A é o ângulo de contato médio após 4 segundos e a é o ângulo de contato médio após 55 segundos.

3.2 Propriedades Mecânicas

3.2.1 Resistência à Tração

O teste das propriedades de cada material quanto à resistência à tração foi feita utilizando o Texturômetro Universal (Stable Micro Systems, modelo TA.Xplus) conforme a norma ASTM - 2018. Para realização da análise, fez-se o teste em temperatura ambiente, com distância entre as garras de 50 mm, com velocidade 0,8 mm/s. Foram utilizadas duas tiras de cada filme com dimensões de 2,5 x 10 cm, totalizando 10 amostras de cada material. Para o cálculo da tensão exercida utilizou-se a Equação 7.

$$\sigma = \frac{F}{A_0} \quad (7)$$

Onde σ é a tensão máxima de resistência à tração (Pa), F é a força aplicada na amostra (N) e A_0 é a área da tira (largura x espessura) (m²).

4 Análise Estatística

Para análise dos dados obtidos nas caracterizações dos filmes feito para os três materiais, utilizou-se o teste Skott-Knott - a 5% de probabilidade, através do software SISVAR.

5 Resultados e Discussões

5.1 Teor de Sólidos

Após a análise para determinação do teor de sólidos, notou-se que os materiais nanoestruturados mostravam valores próximos, sendo o bambu 1,26% ± 0,05, o bagaço de cana-de-açúcar 1,36% ± 0,10 e o eucalipto 1,42% ± 0,27 de sólidos.

5.2 Caracterizações dos Filmes

5.2.1 Propriedades Físicas

Após aferição e cálculo dos valores médios das propriedades físicas dos materiais nanoestruturados das análises de umidade, gramatura, espessura, densidade aparente e de porosidade, comparou-se os dados dispersos na Tabela 1.

Tabela 1 – Dados médios para a umidade, gramatura, espessura, densidade aparente e porosidade do bambu, bagaço de cana-de-açúcar e eucalipto.

Análise / Material	Bambu	Cana-de-Açúcar	Eucalipto
Umidade (%)	6,56a ($\pm 0,33$)	6,26a ($\pm 0,25$)	7,48b ($\pm 0,20$)
Gramatura (g/m ²)	42,21b ($\pm 0,07$)	48,44c ($\pm 0,26$)	38,71a ($\pm 0,21$)
Espessura (mm)	0,055a ($\pm 0,003$)	0,054a ($\pm 0,005$)	0,038b ($\pm 0,003$)
Densidade Aparente (g/cm ³)	0,778a ($\pm 0,04$)	0,907b ($\pm 0,06$)	1,043c ($\pm 0,03$)
Porosidade (%)	49,88c ($\pm 1,71$)	43,83b ($\pm 2,04$)	32,30a ($\pm 1,73$)

Fonte: Dos Autores (2026).

A Tabela 1 ilustra os valores médios das propriedades físicas dos materiais estudados com seus respectivos desvios padrões e classificação estatística - dada pelas letras a, b e c. Para os valores em que as letras se repetem pode-se dizer que, estatisticamente, são semelhantes entre si. A Figura 2 ilustra a superfície dos filmes e a disposição das fibras.

Figura 2 – Superfície dos filmes a) bambu, b) bagaço de cana e c) eucalipto. Fonte: Dos Autores (2026).

Os filmes de bambu – Figura 2A - se mostraram mais amarelados, com espaços brancos e com aspectos entre liso e rugoso, ficando mais rugosos nas bordas. Os filmes de bagaço da cana-de-açúcar – Figura 2B - ficaram em tom de marrom claro opacos e com a presença de alguns pontos escuros, além do aspecto bem rugoso e rígido. Já os filmes de eucalipto – Figura 2C – manifestaram coloração marrom escuro com estrutura bem homogênea, sendo bem lisos e mais flexíveis.

5.2.1.1 Umidade

Os valores obtidos para a umidade tiveram um menor valor para os filmes do bagaço de cana-de-açúcar, intermediário para o bambu e maior para o eucalipto. O eucalipto apresenta tecidos mesclados naturalmente projetados para transportar e armazenar água em sua estrutura [20], como é o caso de suas grandes fibras, as xilemas (vasos condutores), parênquimas e outros tecidos. Tais características acarretam em maior água livre presente nos tecidos apresentando, uma umidade maior [33].

A cana exibiu filmes enrugados após uma secagem mais brusca, já que isto ocorre devido a relação entre a estrutura do material e o teor de água aderido às fibras [18]. A cana apresenta fibras mais curtas e fragmentadas além do preparo do material que deixam as fibras esmagadas ocasionando na perda da maior parte da água livre em sua estrutura [14], [36]. Isto acarreta numa umidade 4,80 vezes menor que do bambu e 19,50 vezes menor que do eucalipto.

Tais diferenças de umidade entre o eucalipto e o bambu também podem ser observadas devido à estrutura, visto que o bambu apesar de ser mais fibroso e oco, mostra menor quantidade de parênquimas e vasos condutores, além de possuir fibras mais densas e organizadas, ou seja, dificulta a reter a água [37], e por isto, a umidade é maior que o bagaço, porém ainda assim, intermediária neste estudo [30], [37].

5.2.1.2 Gramatura

A gramatura foi maior para a cana-de-açúcar, intermediária para o bambu e menor para o eucalipto - acordo com a Tabela 1. Isto pode ser explicado pelo comprimento das fibras e a porcentagem que é depositado sob a placa. O bagaço mostra fibras curtas e desordenadas e, após o processamento, se torna uma massa fibrosa muito desordenada com formação de grumos. Ao montar os filmes, concentra-se mais fibras na placa detendo maior densificação e gramatura. A formação dos grumos (pontos escuros) - Imagem 1B - aumentam a gramatura por ser um conjunto de fibras agregadas [24], [36].

O comprimento das fibras pode influenciar na gramatura, já que o resultado intermediário da gramatura do bambu identifica fibras longas que se encaixam com menor facilidade entre si em comparação às fibras menores, acarretando em gramatura próxima do bagaço, mas inferior [3], [27]. O eucalipto possui grande presença de espaços ocos dentro das fibras e vasos acarretando em gramatura baixa apesar de boa concentração de fibras [22], pois devida a opacidade presente em grande parte de sua estrutura a gramatura não se mostra muito evidente [31].

5.2.1.3 Espessura

Observando a Tabela 1, nota-se o maior valor da espessura para o bambu, intermediário para a cana e menor para o eucalipto. Esta análise mostra o processo de formação do material relacionando o grau de refino, capacidade de formação de pontes de hidrogênio, teor de hemicelulose, comprimento da fibra e compactação da rede de fibras [31]. A relação do tamanho das fibras é influente, pois quanto mais longas e rígidas, menor tende a ser o rearranjo e maior é a espessura. Porém, quanto mais curtas e colapsáveis são as fibras, menor é a espessura [34].

O bambu tem menor colapsabilidade, ou seja, sofre menos deformações ao sofrer pressões. Isto o deixa com uma rede de fibras mais aberta através da sobreposição das fibras causando maior espessura [21]. O bagaço apresenta valor intermediário, pois o material apresenta estrutura irregular e porosa, causando o valor de espessura mensurado [11]. O eucalipto tem alta capacidade de colapsar suas fibras além de possuir fibras de curta extensão o que melhora a eficiência do rearranjo acarretando em menor espessura sendo 30% menor que os outros materiais [22], [25].

5.2.1.4 Densidade Aparente

A maior compactação celulósica da rede fibrosa [22], presença maior de fibras finas, a menor extensão destas, menor a espessura da parede dos filmes, maior colapsabilidade e um maior grau de refino são relações que definem como se dará a densidade aparente dos materiais [2], [34]. Estas relações foram mais acentuadas para o eucalipto, com valores intermediários para a cana, e menores para o bambu. Nota-se que a ordem crescente de densidade aparente dos materiais é inversa aos resultados mensurados para a espessura na Tabela 1, visto que são inversamente proporcionais.

O eucalipto, caracterizado por fibras curtas e com maior número de ligações de interfibras por volume estudado, possui a relação citada no parágrafo anterior mais eficiente mostrando filmes mais densos [22]. Já o bagaço apresenta características que viabilizariam maior compactação e alta densidade, contudo pela estrutura irregular ele se torna menos denso [11]. O bambu apresenta paredes das fibras espessas e uma rede mais aberta, além das fibras longas e rígidas acarretando em uma concentração menor de fibras e menor compactação, ou seja, menor densidade [21], [37].

5.2.1.5 Porosidade

A porosidade é uma propriedade física que se liga diretamente à densidade aparente de um material, visto que esta última expõe informações quantitativas de um volume total do material, ou seja, um volume disposto sob a forma de vazios e um volume disposto também sob a forma sólida. Isto quer dizer que uma densidade aparente alta implica num valor mais alto de sólido no material tanto quanto de espaços vazios [2], [6].

A porosidade cresce na ordem: eucalipto, cana-de-açúcar e bambu. Nota-se que a densidade cresce em ordem inversa, significando que são inversamente proporcionais [5], [13]. A porosidade relaciona volume de vazios e volume total do material, cuja presença de uma estrutura mais rígida com parede celulares espessas como do bambu implicam numa rede de fibras tridimensionalmente mais aberta [34], [35] resultando numa porosidade alta, sendo 13,80% maior que o bagaço de cana e 54,44% maior que o eucalipto.

O bagaço apresenta porosidade intermediária, visto que sua estrutura se organiza de forma heterogênea, o que origina lacunas as quais dão à porosidade um valor representativo [21]. A fibra de eucalipto apresenta baixa espessura, que acarreta em uma porosidade baixa também [9]. A Figura 3 mostra uma ilustração dos poros destes materiais para visualização do tipo de fibra e da disposição destas em seu arranjo estrutural como citado nos parágrafos anteriores.

Figura 3 – Poros celulósicos a) bambu com fibras longas, b) bagaço de cana-de-açúcar com fibras e finos e c) eucalipto com fibras curtas. Fonte: Dos Autores (2026).

5.2.1.6 Ângulo de Contato e Molhabilidade

Os valores médios observados para o ângulo de contato e para a molhabilidade do bambu, do bagaço e do eucalipto se encontram na Tabela 2 juntamente com a análise estatística.

Tabela 2 – Dados médios para ângulo de contato e a molhabilidade do bambu, bagaço de cana-de-açúcar e eucalipto.

Análise / Material	Bambu	Cana-de-Açúcar	Eucalipto
Ângulo de Contato (°)	68,02b ($\pm 0,50$)	70,93c ($\pm 0,81$)	59,51a ($\pm 0,81$)
Molhabilidade (°)	0,15b ($\pm 0,02$)	0,21c ($\pm 0,06$)	0,09a ($\pm 0,03$)

Fonte: Dos Autores (2026).

Observando na Tabela 2, destaca-se que os valores diferenciam entre si estatisticamente, sendo representados pelas letras a, b e c. Para o ângulo de contato, os materiais mostram valores abaixo de 90° o que indica hidrofiliicidade (Shen, 2023) com o menor ângulo para o eucalipto, intermediários para o bambu, e mais alto para o bagaço [1], [16]. Os materiais mostraram baixa molhabilidade, sendo menor para o eucalipto, intermediário para o bambu e maior para o bagaço.

Os diferentes valores para o ângulo de contato mostram diferenças entre si devido ao comportamento de superfície entre os materiais. O ângulo de contato mensura a superfície sólida e a tangente formada na gota após o contato com matéria, isto é, quanto o líquido se espalha sobre uma superfície. Visto isto, nota-se que o eucalipto mostra maior espalhamento da gota já que possui menor ângulo de contato.

A química de superfície em materiais lignocelulósicos como o bambu, o eucalipto e o bagaço pode ser observada como a quantidade exposta de celulose, a porcentagem contida de lignina e/ou extrativos, a habilidade de penetração de resinas/água e o grau de porosidade [4], [29]. Isto pode ser notado nos resultados vistos para o bambu e a cana, que apesar de apresentarem resultados semelhantes, se diferem na porosidade que é maior para o bambu causando ângulo de contato intermediário para este e um valor maior para a cana que tem maior teor de hemicelulose [32].

A molhabilidade é uma medida que determina a interação da gota com o material de forma a mensurar o grau de afinidade entre a superfície do material exposta e o líquido [23]. A molhabilidade depende também da capilaridade e da porosidade, o que explica como a cana possui maior molhabilidade, pois possui uma maior porosidade que o eucalipto como visto na Tabela 1, e também, uma estrutura mais aberta como na Figura 3 devido maior área superficial para absorção de água [23].

Segundo a revisão literária, a relação da molhabilidade com à estrutura dos materiais está intimamente relacionada, pois quanto maior é o teor de lignina na estrutura, mais rígido ele é e menor molhabilidade ele exibe; quanto maior teor de hemicelulose maior é a absorção de água; e quanto mais teor de celulose, mais hidrofílico o material se mostra. O bambu têm em sua estrutura 25% de lignina, 20% de hemicelulose e 45 a 50% de celulose [15], exibindo valores intermediários de estrutura acarretando, também, em molhabilidade intermediária [10], [36].

Visto isto, observa-se que devida à estrutura destes materiais quanto à penetração de líquido por capilaridade, o eucalipto além de mostrar menor porosidade tem uma estrutura mais compacta o que agrega a este material uma menor molhabilidade. Dita-se também que a densidade também é uma propriedade que influencia muito na molhabilidade, na medida em que uma estrutura mais densa como é o caso do eucalipto também significa menor penetração de água pelos poros, justificando assim o menor valor encontrado para a molhabilidade deste estudo [10], [17].

5.2.2 Propriedades Mecânicas

Os valores médios observados para as propriedades de resistência à tração do bambu, do bagaço de cana-de-açúcar e do eucalipto estatisticamente verificados se encontram na Tabela 3.

Tabela 3 – Dados médios para a resistência à tração do bambu, do bagaço de cana-de-açúcar e do eucalipto.

Análise / Material	Bambu	Cana-de-Açúcar	Eucalipto
Resistência à Tração (Pa)	2,81a ($\pm 0,96$)	2,54a ($\pm 0,67$)	3,79b ($\pm 0,86$)

Fonte: Dos Autores (2026).

Segundo a análise prévia da Tabela 3 nota-se que o bambu e a cana-de-açúcar se mostram com valores semelhantes estatisticamente. O eucalipto apresenta resistência significativamente superior que os dois supracitados. Os desvios ainda que apresentaram valores baixos e coerentes entre si, mostram que o bambu ilustra maior heterogeneidade das fibras em seus filmes devido ao desvio padrão encontrado, o que é compatível à visualização da Figura 2A.

Apesar de o bambu possuir alto teor de celulose e fibras naturalmente resistentes, sua rede estrutural é mais aberta e composta por fibras longas e rígidas que dificultam o rearranjo eficiente durante a formação do filme, resultando em menor compactação [15]. Já o bagaço exibe uma estrutura irregular e a presença de regiões com menor coesão interna que podem ter atuado como

pontos de concentração de tensão, favorecendo a iniciação e propagação de falhas durante o ensaio mecânico [6], [29].

O eucalipto apresentou a maior densidade aparente ($1,043 \text{ g/cm}^3$), a menor espessura (0,038 mm) e a menor porosidade (32,30%), indicando elevada compactação estrutural. Essa configuração favorece maior área de contato entre as fibrilas, promovendo maior quantidade de ligações de hidrogênio e melhor distribuição de tensões ao longo da matriz celulósica [31]. Como consequência, os filmes de eucalipto exibiram maior resistência à tração. A estrutura mais homogênea e lisa observada visualmente também corrobora esse comportamento, sugerindo menor presença de defeitos estruturais [17].

Assim, pode-se afirmar que, neste estudo, as propriedades mecânicas foram fortemente dependentes da organização estrutural da rede fibrosa formada após o processamento, sendo a densidade aparente e a porosidade os principais parâmetros físicos que explicam o desempenho mecânico observado entre os diferentes materiais lignocelulósicos.

6 Conclusões

Todos os materiais analisados mostraram serem materiais promissores em aplicações como nanoestruturados. Nota-se que analisando os filmes com relação às propriedades propostas neste estudo, o eucalipto mostrou maior densidade aparente e resistência à tração; e menor porosidade, espessura e ângulo de contato. O bambu apresentou maior porosidade e espessura; menor densidade aparente; e em sequência, de ângulo de contato e resistência mecânica intermediários. O bagaço de cana-de-açúcar exibiu maior gramatura e ângulo de contato; menor resistência à tração; e densidade aparente e porosidade intermediárias.

Com isso têm-se que os filmes de eucalipto expuseram maior afinidade com a água com filmes mais compactos e de melhor transmissão da tensão gerando mais resistência, afinal a compactação estrutural é mais significativa que a espessura. Os filmes de bambu ficaram mais porosos, com menor afinidade com a água e de espessura semelhante à da cana. A cana expôs uma relação intermediária entre a densidade, resistência e porosidade, com estrutura mais compacta e maior afinidade com a água estando ligada à taxa de absorção do material e/ou cinética de espalhamento do líquido.

A indústria faz uso em geral de eucalipto em suas aplicações, contudo, o estudo atual mostrou que para aplicações onde o desempenho mecânico e estabilidade dimensional sejam os alvos, recomenda-se a continuidade do uso do eucalipto nestas situações. Para aplicações que demandem absorção e leveza, recomenda-se o bambu e a cana-de-açúcar, visto que o bambu apresenta elevada porosidade e baixa densidade relacionada à resistência intermediária e a cana-de-açúcar exhibe dados experimentais intermediários de estrutura e de dados mecânicos combinados à uma maior molhabilidade experimental.

Referências

- [1] ADAMSON, Arthur W.; GAST, Alice P. *Physical Chemistry of Surfaces*. 6. ed. WILEY INDIA, 1997. v. 1
- [2] ALAVA, Mikko; NISKANEN, Kaarlo. The physics of paper. *Reports on Progress in Physics*, v. 69, n. 3, p. 669–723, 1 mar. 2006.
- [3] BASSANI, Felipe Nakamura et al. Panorama of polymer composites reinforced with plant fibers and printed by Fused Deposition Modeling (FDM): A systematic review. *Society and Development*, v. 14, n. 12, p. 1–19, 18 dez. 2025.
- [4] BELGACEM, M. N.; GANDINI, A. Monomers, Polymers and Composites from Renewable Resources. *Journal of Biomaterials and Nanobiotechnology*, p. 1–560, 27 abr. 2008.
- [5] BIERMANN, Christopher J. *Handbook of Pulping and Papermaking*. 2. ed. Academic Press / Elsevier., 1996.
- [6] CASTRO, Marcos Venicius Batista de Souza; ANDRADE, Daniella Stepheny Carvalho; ALMEIDA, Yêda Medeiros Bastos de. Characterization and Evaluation of Sugarcane Bagasse Ash for Application as a Filler in Polymer Composites. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, v. 19, n. 10, p. e013523, 8 out. 2025.
- [7] DUARTE, I. et al. Special Issue on Cellular Materials. *Science and Technology of Materials*, v. 30, n. 1, p. 1–3, 1 jan. 2018.
- [8] DUFRESNE, Alain. *Nanocellulose : from nature to high performance tailored materials*. 2. ed. Berlim: Walter de Gruyter, 2012. v. 1.
- [9] FERNANDES, Milton Marques et al. Visão geral do estoque de serapilheira em diferentes áreas durante o processo de restauração ecológica. Santa Catarina: , 9 maio 2024. (Nota técnica).
- [10] GENNES, Pierre-Gilles; BROCHARD-WYART, Françoise; QUÉRÉ, David. *Capillarity and Wetting Phenomena*. 1. ed. Nova York: Springer New York, 2004. v. 1.
- [11] GHAREHKHANI, Samira et al. Basic effects of pulp refining on fiber properties—A review. *Carbohydrate Polymers*, v. 115, n. 6, p. 785–803, 22 jan. 2015.
- [12] GIBSON, Lorna J.; ASHBY, Michael F. *Cellular solids: Structure and properties*, second edition. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. v. 1

- [13] HONGRATTANAVICHIT, Intatch; AHT-ONG, Duangdao. Nanofibrillation and characterization of sugarcane bagasse agro-waste using water-based steam explosion and high-pressure homogenization. *Journal of Cleaner Production*, v. 277, p. 123471, 20 dez. 2020.
- [14] HUGOT, Emile. *Handbook of Cane Sugar Engineering*. 3. ed. Amsterdam: v. 3.
- [15] IRAWAN, Budi et al. A Review of Bamboo: Characteristics, Components, and Its Applications. *Journal of Natural Fibers*, v. 22, n. 1, 2025.
- [16] ISRAELACHVILI, Jacob N. *Intermolecular and Surface Forces: Third Edition*. 3. ed. Califórnia: Elsevier Inc., 2011. v. 3.
- [17] JAMBERS, Vinicius Trombini et al. Firewood Quality Of Eucalyptus Spp. Clones For Agroindustry Supply In Mato Grosso, Brazil. *Revista Árvore*, v. 49, p. e4921, 2025.
- [18] JENKINS, B. M. et al. Combustion properties of biomass. *Fuel Processing Technology*, v. 54, n. 1–3, p. 17–46, 1 mar. 1998.
- [19] KLEMM, Dieter et al. Nanocellulose as a natural source for groundbreaking applications in materials science: Today's state. *Materials Today*, v. 21, n. 7, p. 720–748, 1 set. 2018.
- [20] KOLLMANN, Franz F. P.; KUENZI, Edward W.; STAMM, Alfred J. *Principles of Wood Science and Technology : II Wood Based Materials*. Springer ed. Springer Berlin Heidelberg, 1975.
- [21] LIU, Yishan et al. A novel process for efficient utilization of bamboo fiber resource in dissolving pulp production by fiber fractionation: Laboratory study and mill trials. *Bioresource Technology*, v. 395, n. 3, p. 130400, 1 mar. 2024.
- [22] MARINI, Lucas José et al. Estimativa da resistência à tração nas madeiras de dez espécies de eucalipto em função de parâmetros anatômicos e da densidade aparente. *Matéria (Rio de Janeiro)*, v. 27, n. 4, p. e20220196, 2022.
- [23] MAZIERO, Rômulo. *Compósito Híbrido Constituído de Partículas de Granito e Microfibras de Eucalipto Em Matriz de Polipropileno Reciclado e Pigmentado*. Belo Horizonte: Universidade Federal De Minas Gerais Escola De Engenharia, 12 mar. 2022.
- [24] MOORE, Paul H.; BOTHA, Frederik C. Photosynthesis in Sugarcane. In: WILEY-BLACKWELL (Org.). *Sugarcane: Physiology, Biochemistry, and Functional Biology*. 1. ed. Wiley, 2014. v. 1 p. 121–154.
- [25] NEIVA, Duarte et al. Chemical composition and kraft pulping potential of 12 eucalypt species. *Industrial Crops and Products*, v. 66, p. 89–95, 1 abr. 2015.

- [26] OMRAN, Abdoulhdi A. Borhana et al. Micro- and Nanocellulose in Polymer Composite Materials: A Review. *Polymers* 2021, Vol. 13, v. 13, n. 2, p. 1–30, 10 jan. 2021.
- [27] QUINTERO, Leidy et al. Effect of process variable on the mechanical and thermal behavior of a polypropylene composite reinforced with short bamboo fibers by hot compression. *Ingenius*, v. 2025, n. 34, p. 20–30, 1 jul. 2025.
- [28] ROSS, Robert J. *Wood Handbook: Wood as an Engineering Material*. 5. ed.
- [29] ROWELL, Roger M. *Handbook of Wood Chemistry and Wood Composites*. 2. ed. Boca Raton: Routledge, 2012b. v. 1.
- [30] RUSCH, Fernando; HILLIG, Éverton; CEOLIN, Guilherme Bordignon. Anatomia de hastes adultas de bambu: uma revisão. *Pesquisa Florestal Brasileira*, v. 38, n. 0, 19 out. 2018.
- [31] SANTOS, Luisa B. et al. Preparação De Biocompósito À Base De Amido Termoplástico Reforçado Com Fibras De Eucalipto: Avaliação Do Efeito Do Tamanho Das Fibras Nas Propriedades Mecânicas E De Sorção. *Química Nova*, v. 47, n. 10, p. e-20240074, 2024.
- [32] SHEN, Qing. Advances in surface properties characterization and modification for lignin. *International Journal of Biological Macromolecules*, v. 253, p. 126806, 31 dez. 2023.
- [33] SIAU, John Finn. *Transport Processes in Wood*. 1. ed. Berlim: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1984. v. 2
- [34] SMOOK, Gary A. *Handbook for Pulp & Paper Technologists*. 1. ed. v. 1.
- [35] SOUZA, Fellipe Morais; LEÃO, Lucas Osório; QUARESMA, Wanessa Mesquita Godoi. Estado da Arte do Bambu na Construção Civil. *Brazilian Journal of Development*, p. 19637–19653, 15 abr. 2020.
- [36] VERDÍA BARBARÁ, Pedro et al. Recent Advances in the Use of Ionic Liquids and Deep Eutectic Solvents for Lignocellulosic Biorefineries and Biobased Chemical and Material Production. *Chemical Reviews*, v. 125, n. 12, p. 5461–5583, 25 jun. 2025.
- [37] VIVIAN, Magno Alan et al. Caracterização do bagaço de cana-de-açúcar e suas potencialidades para geração de energia e polpa celulósica. *Madera y bosques*, v. 28, n. 1, 2022.
- [38] WALTER, Liese. *The Anatomy of Bamboo Culms*. Brill Academic Publishers, 2002. v. 18.